

EIXO TEMÁTICO 2: PAISAGEM

ANÁLISE DA FUNCIONALIDADE, TIPOLOGIA E TOPOLOGIA DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) NA CIDADE DE SÃO LUÍS NO MARANHÃO.

SANTOS ROCHA, FILIPE (1)

1. Graduando em arquitetura e urbanismo, UEMA. E-mail: sfilipe.arq@gmail.com

NASCIMENTO, LÚCIA MOREIRA DO (2)

2. Doutora em arquitetura, universidade de Lisboa - FA-ULISBOA, luciamnascimentoarq@gmail.com

RESUMO

O Brasil é um país de desigualdades: levando em consideração a grande massa populacional que sofre de privações e depende inteiramente de políticas de ações públicas para garantir seus direitos. Dos muitos problemas a falta de moradia resulta em um déficit habitacional que por muitas vezes tentou ser sanado. Alguns programas de habitação foram empregados com o intuito de reduzir o número de indivíduos sem acesso a moradia própria. Entidades como Fundação Casa Popular, Banco Nacional de Habitação, COHAB e por último e com destaque para esse estudo, o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. A presente pesquisa buscou analisar a funcionalidade empregadas nas habitações do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, implantados em São Luís- MA, baseados na revisão literária e realizar a análise tipológica e tipológica das habitações implantadas pelo PMCMV. Desse modo, entende a necessidade da discussão da funcionalidade das habitações de interesse social no Brasil, enquanto processo de rompimento da manutenção da produção capitalista, que não leva em consideração as novas necessidades e configurações sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Habitação, tipologia, PMCMV, São Luís.

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objeto de investigação a habitação social, implantada no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com seus diferentes tipos e temporalidades. Para Nabil Bonduki (2011 [1998], p.14) a expressão habitação social engloba as habitações produzida e financiada pelos órgãos estatais destinados à população de baixa renda, mas também, a regulamentação estatal de locação habitacional e incorporação.

O PMCMV foi criado em 2009 pelo Governo Federal com intuito de oferecer condições especiais de financiamento de moradias (Casas ou apartamentos) para famílias com renda de até 1,8 mil reais e facilitar as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até de 9 mil. Os recursos do MCMV eram do orçamento do Ministério das Cidades repassados para a Caixa Econômica Federal. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, em São Luís, capital do estado, foram entregues 15.585 mil novas residências financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida

A metodologia desta pesquisa tem o caráter qualitativo, utilizando-se de levantamento bibliográfico, de pesquisa documental e de levantamentos físicos arquitetônicos dos conjuntos de habitação implantados pelo PMCMV identificados. A revisão literária é a componente mais expressiva desta investigação e consiste na contextualização teórica sobre a habitação social no Brasil, seguida pela identificação e obtenção de informações dos conjuntos habitacionais realizados pelos Programas PMCMV no município de São Luís- MA. Logo após, foi realizado a análise tipológica e tipológica do PMCMV.

O objetivo desse trabalho foi analisar a funcionalidade dos projetos arquitetônicos do PMCMV, implantados na cidade de São Luís - MA.

A HABITAÇÃO POPULAR NO BRASIL

Partindo da iniciativa privada, o sistema de produção de moradias teve início com a instauração e consolidação do processo de produções capitalistas e da criação do mercado livre (1889-1930), sendo a produção de habitações voltadas para os operários e indivíduos com baixa renda, primariamente (BONDUKI, 1982;1994). Contudo, o déficit de habitações era um dos problemas mais graves encontrados pelas classes trabalhadora urbana no país, a implantação de um programa de produção de moradias populares urbanas pelo estado mostraria um governo preocupado com a população mais desfavorável (BONDUKI, 1994).

A Fundação da Casa Popular (FCP) se deu em 1º de maio de 1946. Este foi o primeiro Órgão Federal voltado para políticas públicas ao acesso à moradia para indivíduos com menor poder aquisitivo. Segundo Azevedo e Andrade (2011), a ideia da criação de uma entidade nacional com o objetivo de produzir moradias sociais partiu do então, na época, deputado Juscelino Kubitschek.

Posteriormente, com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), surge um novo cenário político no Brasil, a questão da habitação tomou novos rumos com a iniciativa do presidente Castelo Branco de tornar o plano de habitação uns dos grandes projetos nacionais. O BNH coordenava a política habitacional e do financiamento para o saneamento, redução do preço da habitação e melhoria sanitária (VALLADARES, 2017).

Nos anos de vigência do BNH surgiram as Companhias de Habitação (COHAB), empresas mistas responsáveis pela construção de conjuntos habitacionais sociais. A responsabilidade estava sobre os estados e municípios, os quais deviam solicitar junto ao BNH o financiamento mediante a apresentação de projetos técnicos formatados segundo os critérios do banco (AZEVEDO, 1988; SANTOS, 1999). As COHAB obtinham financiamentos junto ao BNH, contratavam construtoras e repassavam, a preço de custo, as unidades habitacionais aos consumidores finais que se incumbiam de pagar o financiamento (SANTOS, 1999).

Com a redução do recolhimento do FGTS devido à crise econômica dos anos 1980, houve o desvirtuamento dos objetivos do BNH em que se destaca a “construção de moradias populares”, resultando na sua extinção e passando a responsabilidade a Caixa Econômica Federal (FEREIRA,2014). Contudo, a questão do déficit habitacional no Brasil precisava ser sanada, com isso, em 2009, surge mais uma tentativa de resolução a esse problema de grande estigma social: Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi lançado pelo Governo Federal em março de 2009, com o objetivo principal de garantir o acesso à moradia, para diminuir o déficit de habitação no país (BRASIL, 2009). Nascimento e Toste (2011) afirmam que o PMCMV recebeu diversas críticas quanto o real objetivo do mesmo, como a de Rolnik (2009), o qual reforça a confusão que esse programa causa entre política de habitação e geração de emprego.

Desde seu lançamento, o PMCMV sofreu algumas reformulações e limitações no teto de gastos. Tratando-se de um programa de políticas públicas, havia regras para aquisição de uma casa. Contudo, segundo a Caixa Econômica Federal, no Maranhão, até 2018, foram implantados 637 conjuntos habitacionais no Maranhão, divididos em 104 municípios. Ao todo, foram entregues 131.416 unidades habitacionais. (NASCIMENTO; TOSTES, 2011).

A Política Habitacional em São Luís – MA

Associado ao aumento demográfico em São Luís e a necessidade de força de trabalho, incentivado pela União e pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), criou-se a Companhia de Habitação Popular do Maranhão (COHAB – MA). Foram construídas entre 1967 e 1970, três conjuntos habitacionais pela COHAB-MA em São Luís, 2.438 residências forma construídas dívidas entre os conjuntos Anil I, Anil II e Anil III, investindo nesse

empreendimento 2.742.060 dólares (FERREIRA apud FERREIRA, 2014). Com incentivo industrial, São Luís passa por uma nova fase econômica e de expansão, impulsionado a criação de novos bairros e a construção de novos conjuntos habitacionais através da COHAB e Cooperativas: Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores do Comércio (COHATRAC), a Cooperativa Habitacional dos Funcionários da Universidade Federal do Maranhão (COHAFUMA), Cooperativa Habitacional do Maranhão (COHAMA) e Cooperativa Habitacional dos Servidores do Estado do Maranhão (COHASERMA):

[...] em 1988 a COHAB-MA implantou apenas o conjunto Cidade Operária, equivalendo a 7.500 unidades em que foram investidos US\$ 41.942.150 (quarenta e um milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta dólares) e gerou 30.000 empregos. Este conjunto correspondeu a 45,47% do total de unidades construídas pela referida companhia, no período de 1967 a 1980 (FERREIRA,2014).

PMCMV no Maranhão

O primeiro conjunto habitacional implantado do Programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão, foi o Residencial São José I, II, III e IV; e o Residencial Nova Terra 3, 4 e 5, ambos implantados na cidade de São José de Ribamar, com a entrega de 960 e 1020 habitações, respectivamente. Na capital do estado, São Luís, mais de 30 conjuntos habitacionais foram entregues desde o início do programa.

Análise arquitetônica do PMCMV

Com base na análise da organização espacial das edificações do PMCMV, buscou-se entender nos edifícios as relações e conexões entre os ambientes que o compõem, ou seja, pela perspectiva tipológica: casas térreas, geminadas e centralizadas no lote e edifícios multifamiliares verticalizados, com até 4 pavimentos. E topológica, gerando certos padrões espaciais de uso e interação entre conjuntos de usuários (moradores, visitantes ou empregados). Os mapas convexos (Figura 1), mostram a interação dos espaços e de seus respectivos setores (social, íntimo e de serviço) sobre a planta baixa das habitações analisadas. Foi observado que todas as habitações possuem acesso da parte exterior para a interior por meio da sala de estar e jantar, que serve como circulação principal da residencial, fazendo a ligação entre todos os outros cômodos da residência, diretamente ou indiretamente

Figura 1- Mapas convexos e mapas grafos. **A** – Residencial Amendoeira; **B** – Residencial Gran Village Brasil; **C** - Residencial Gran Village dos Pássaros; **D** – Residencial Ribeiro; **E** – Residencial Vila Maranhão; e **F** - Residencial Santo Antônio.

Fonte: Rocha, F. S., 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inquestionável a importância da existência de programas públicos habitacionais, e os benefícios sociais trazidos com eles, mas a questão levantada nos leva a refletir nas características topológicas e tipológicas da eficiência das habitações ofertadas por esses programas. A falta de espaço amplo para a realização de atividades básicas cotidianas e a repetição de um modelo padrão se mostram dissonantes das novas configurações e necessidades sociais, que mesmo com o advento de novas técnicas, matérias e arranjos familiares, o modelo de produção de habitações de interesse social se encontram estagnados no tempo, servindo de alimento para um mercado capital de produção habitacional e deixando de lado a garantia de melhor qualidade de vida dos usuários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luís Aureliano Gama de. *Habitação e Poder: Da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional de Habitação*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982.

BONDUKI, Nabil Georges. *Origens da habitação social no Brasil*. *Análise social*, p. 711-732, 1994.

BONDUKI, Nabil. *Origens do problema da habitação popular em São Paulo*. *Revista Espaço e Debates*, 1982.

BRASIL. Ministério das Cidades. *Minha Casa, Minha Vida: 1 milhão de casas, crédito, emprego, benefícios e esperança para os brasileiros. 2009c*. Disponível em: pbqp-h.com.br/arquivos/download/Cartilha_Mcmv.pdf. Acesso em: 26 jan. 2021.

DA SILVA RAMOS, Jefferson; NOIA, Angye Cássia. *A construção de políticas públicas em habitação e o enfrentamento do déficit habitacional no Brasil: uma análise do Programa Minha Casa Minha Vida*. *Desenvolvimento em Questão*, v. 14, n. 33, p. 65-105, 2016.

NASCIMENTO, Denise; TOSTES, Simone. *Programa Minha Casa Minha Vida: a (mesma) política habitacional no Brasil*. *Arquitextos, São Paulo*, v. 12, 2011.

ROLNIK, Raquel; NAKANO, Kazuo. *As armadilhas do pacote habitacional*. *Le monde diplomatique Brasil*, v. 5, n. 3, p. 09, 2009.

SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos. *Políticas federais de habitação no Brasil: 1964-1998*. 1999.

VALADARES, Lícia do Prado. *Banco Nacional da Habitação (BNH)*. Atualização de Andrea Ribeiro Hoffmann. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/banco-nacional-da-habitacao-bnh>. Acesso: 26 de Jan de 2021.